

de MUJERES, arte y éxito

Caminos, barreras
Y la creatividad y motivación
Como elementos de ruptura

LUNES 23 DE MAYO

11:00 Presentación

**Ana Inés
Jabares-Pita**

11:30-12:30 Conferencia

**Espacios efímeros en las
artes escénicas.**

13:00-14:00 Taller

**Emprendimiento en el
extranjero.**

**Ana Barriga
Oliva**

17:00-18:00 Conferencia

Doble o nada.

18:30-19:30 Taller

El negocio socio.

MARTES 24 DE MAYO

**Leonor
Serrano
Rivas**

11:30-12:30 Conferencia

**Magia Natural. Truco.
Cosmos y Fenomenología.**

13:00-14:00 Taller

Danzas cósmicas.

17:00 Mesa Redonda

**De Mujeres, Arte y Éxito:
Instinto y aptitud.**

**Ana Inés Jabares-Pita, Ana Barriga
Oliva, Leonor Serrano Rivas y
Raquel Barrionuevo-Pérez**

19:00 Clausura de las Jornadas

Inscripción:

Coordinadora: **Profa. Dra. Raquel Barrionuevo-Pérez**

23 y 24 de mayo de 2022
Sala de Juntas
Facultad de Bellas Artes
Calle Laraña, 3 Sevilla

de mujeres, arte y éxito

Caminos, barreras
Y la creatividad y motivación
Como elementos de ruptura

MARTES 24 DE MAYO

17:00 Presentación

Rosa Casado Mejía, Directora de la Unidad para la Igualdad,
Daniel Bilbao Peña, Decano de la Facultad de Bellas Artes,
Raquel Barrionuevo-Pérez, Vicedecana de Ordenación
Académica, Organizadora y Coordinadora de las Jornadas.

17:15 Mesa Redonda

**De Mujeres, Arte y Éxito:
Instinto y aptitud.**

(Ciclo: *Dialogando sobre la brecha de género*)

Ana Inés Jabares-Pita
Ana Barriga Oliva
Leonor Serrano Rivas
Raquel Barrionuevo-Pérez

19:00 Clausura de las Jornadas

Inscripción:

Coordinadora: **Profa. Dra. Raquel Barrionuevo-Pérez**

23 y 24 de mayo de 2022
Sala de Juntas
Facultad de Bellas Artes
Calle Laraña, 3 Sevilla.

FACULTAD DE BELLAS ARTES
PROGRAMACIÓN 2021/2022

SALA TRANSVERSAL

DEL 7 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO

VOLUMETRÍA NATURAL

UNA EXPOSICIÓN DE
ESTHER RODRÍGUEZ

COMISARIADA POR
RAQUEL BARRIONUEVO

CALLE LARAÑA, 3
41003 SEVILLA
DE LUNES A VIERNES
DE 9 A 21 H.
www.bellasartes.es

FACULTAD DE BELLAS ARTES
PROGRAMACIÓN 2021/2022

SALA TRANSVERSAL

DEL 23 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO

BIODIVERSIDAD OBJETUAL

UNA EXPOSICION DE CECILIA PINEDA

COMISARIADA Y COORDINADA
POR RAQUEL BARRIONUEVO

CALLE LARAÑA, 3
41003 SEVILLA
DE LUNES A VIERNES
DE 9 A 21 H.
www.bellasartes.es

SALA TRANSVERSAL

DEL 23 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO

BIODIVERSIDAD OBJETUAL

**UNA EXPOSICIÓN DE
CECILIA PINEDA**

COMISARIADA POR
RAQUEL BARRIONUEVO

www.bellasartes.es

Esta muestra es una oda a la vida, a la creación en su estado más puro. Una reflexión en torno a la naturaleza y al modo en el que el ser humano se relaciona con ella. Un canto a la fertilidad, a la madre naturaleza, a esa parte femenina que crece en cada uno de los seres que habitan este ecosistema llamado tierra. La esfera y el círculo como elementos constructivos juegan un papel fundamental. Actúan como núcleo, como germen de una nueva existencia, donde la geometría se entremezcla con lo orgánico creando un equilibrio ideal entre extremos. Una creación donde los materiales orgánicos y sintéticos se combinan aludiendo a formas naturales. Obras en las que se narra un diálogo constante entre lo interior y lo exterior.

Una biodiversidad objetual en la que existe una permanente comparación entre lo micro y lo macro, conectando la parte estética y plástica de la obra con la feminidad con la que se identifica la propia artista.

Un leguaje tridimensional que fluctúa entre la escultura y la instalación, que precisa de la interacción y curiosidad del espectador para alcanzar su sentido y en el que las repeticiones modulares son una constante. Una sinfonía de texturas fruto de la experimentación y reciclado de materiales se hace presente en cada una de las obras. La autora también hace un guiño al trabajo del textil tan vinculado tradicionalmente a la mujer, a su entorno cotidiano, al propio hogar. Piezas en estado de metamorfosis que precisan de una casa-cueva o crisálida que las proteja y que actúe como cápsula o refugio que evite el ataque de depredadores mientras se genera esa nueva vida.

Cecilia Pineda nos habla con cada una de estas obras de su interés por conservar la vida y el hogar, de su interés por volver a lo primitivo, a la madre naturaleza venerada. Nos invita a tratar de comprenderla, a ser conscientes de la biodiversidad que nos rodea, valorando en cada creación su carácter único y diferente a los demás.

Somos parte de un todo, un todo único, donde cada uno ocupa su sitio, un lugar en el que cada individuo es único, pero, a la vez, igual a todos. Todas las semillas son iguales en conjunto, y todas son distintas en su unicidad. Lo mismo que ocurre en un ecosistema simple, ocurre en la sociedad, pues las leyes naturales se extrapolan a cualquier escala, de la más simple a la más compleja, de la más minúscula a la más gigante.

de II JORNADAS Mujeres, arte y éxito

Caminos, Barreras
y la creatividad
y motivación como
elementos de ruptura

JUEVES
11 DE MAYO

11.00h Acto de inauguración
Unidad de Igualdad de la US,
Decano de la Facultad de Bellas
Artes y Coordinadora de las Jornadas

11.30h -12.30h Conferencia
"Caen Sílabas Negras". **Julia LLerena**

13.00h - 14.00h Charla-taller
"Ruido blanco". **Julia Llerena**

17.00h - 18.00h Conferencia
"Pintura siempre: interrogaciones y
derivas". **Arancha Goyeneche**

18:30-19:30 h Charla-Taller:
"Especlar, jugar, saltar". **Arancha
Goyeneche**

VIERNES
12 DE MAYO

11.30h-12.30 h Conferencia
"De la mesa a la arquitectura.
La construcción de la carne".
Paloma de la Cruz

13.00h-14.00 h Charla-Taller
"Carne viva". **Paloma de la Cruz**

17.00h Mesa redonda
"De Mujeres, Arte y Éxito: Carrera de
fondo". **Julia Llerena, Arancha
Goyeneche, Paloma de la Cruz y
Raquel Barrionuevo Pérez**

19.00h Clausura de las Jornadas

Inscripción:

Coordinadora: Profa. Dra. Raquel Barrionuevo-Pérez

11 y 12 de mayo de 2023
Sala de Juntas
Facultad de Bellas Artes
Calle Laraña, 3 Sevilla

ESPACIO LARAÑA / FACULTAD DE BELLAS ARTES
PROGRAMACIÓN 2022/2023

Plan de
Orientación y
Acción
Tutorial

DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE

ZAHARETA, POÉTICA TEXTIL

CALLE LARAÑA, 3
41003 SEVILLA
HORARIO:
DE LUNES A VIERNES
DE 10 A 21 H.

UNA EXPOSICIÓN DE
HORTENSIA GONZÁLEZ LONGO
COMISARIADA POR RAQUEL BARRIONUEVO

DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE

ZAHARETA, POÉTICA TEXTIL

UNA EXPOSICION DE HORTENSIA GONZÁLEZ LONGO
COMISARIADA POR RAQUEL BARRIONUEVO

Zahareta, lugar salvaje, bravo, donde todo crece al azar, da nombre a este proyecto expositivo. Este término no aparece en el diccionario de la RAE, pero sí en el imaginario de la autora, en la tradición oral de su pueblo, enlazándonos con su memoria transgeneracional.

Hortensia rezuma respeto por la naturaleza y la cultura autóctona, empatía por el instinto de protección de los animales, por el aprendizaje más primitivo que no se enseña, se aprende, unido a una reflexión y posicionamiento sobre su contribución como creadora.

Hortensia, conecta elementos vinculados a la identidad con otros asociados al hecho de habitar y lo hace no solo desde el terreno físico-material, sino también desde el plano conceptual. Da coherencia a un aprendizaje pasado que tiene sus raíces en el mundo rural, en la cultura de lo artesanal, mezcla del instinto y del oficio bien aprendido, y lo marida en tiempo presente con un discurso intelectual y una práctica artística contemporánea. Ésta, parte de la deconstrucción del orden, de la modificación de lo preestablecido para crear un proyecto singular en el que se altere la norma con nuevas formas de hacer y pensar, en el que tenga cabida lo residual y periférico en convivencia con lo vital, inconsciente y sensorial, todo hilado por la reflexión teórica como una oportunidad de tercer paisaje.

Un sistema alternativo de contrapuestos en el que la autora hace que dialoguen entre sí la técnica y el intelecto, la creatividad y lo académico, la innovación y la tradición, el arte y la artesanía. Estos no habitan en contenedores estancos, sino que empatizan y se mezclan desbordando los límites y conectando técnicas populares como el bordado, la vainica o el troquelado, con disciplinas artísticas como el grabado, el dibujo, la escultura o la serigrafía.

A través de su trabajo cuestiona estereotipos ligados a la construcción de la identidad femenina, a lo rural, a lo artesanal o a los tiempos vitales. El trabajo textil, que ha estado considerado arte menor, vinculado a la esfera femenina y al espacio privado, doméstico y cotidiano del hogar, adquiere especial relevancia dentro del arte contemporáneo gracias al rescate que se hace de la aportación de la mujer al arte y de la relectura que artistas actuales hacen de las prácticas artesanales y del modo de habitar los espacios periféricos del arte. Hortensia, desde un posicionamiento comprometido, hace suya esta bandera y lidera una revisión de ciertos lugares comunes para darles una lectura en clave personal.

El ritmo, la repetición y la pauta son puntos de encuentro entre la narrativa oral y el trabajo textil. Ella, mediante el azar, la reiteración, el error y la inspiración, refleja su ánimo y el de su propia alma, construyendo una poética visual, en la que la trama, en ocasiones es el medio y en otras el fin. Un ritual en el que se repite la acción con leves conmutaciones y que conduce a la autora a un estado de alteración de la conciencia o de ensimismamiento. Una forma de terapia que ayuda a curar, que sirve para conducir las emociones.

Tocar la materia, sentir la tensión de las fibras, percibir la vibración generada por cada acción de la autora sobre la misma, nos hace transitar por un camino de sensaciones e intuiciones que nos prepara para disfrutar de la huella que ésta deja. Una textura que se va conformando con las variaciones generadas sobre la trama y la urdimbre, y que, como si de una segunda piel se tratara, refleja la emoción contenida resultado de la experimentación del proceso.

La exposición se articula en tres tiempos, en tres líneas de investigación artística. La primera, *La piel a tiras*, reflexiona sobre el individuo centrándose en el cuerpo y la piel como envase de identidad. Por medio de la escultura, el grabado y la litografía materializa las siguientes aportaciones: *A tiras*, *Lógica difusa* y *Bordando con la luz*. La segunda, *Zahareta*, se pregunta sobre los procesos de conformación de la identidad individual y colectiva, poniendo especial énfasis en aquellos rasgos que nos vienen dados por procedencia y género. Crea un tercer paisaje compuesto por nueve telones usados en la recolección de la aceituna, que son trabajados por medio de la vainica, técnica artesanal utilizada en las piezas de *A tiras*. Los dibujos, están bordados sobre el papel como relieve o troquelados como huella. La tercera, *La intersección en la y griega*, se pregunta sobre modos de habitar el territorio. Por medio de la serigrafía y el bordado, el interés de la autora radica en lo no dibujado, en el vacío. Hortensia, dibuja silencios.

Hortensia, como las propias Nornas, deidades femeninas de la mitología nórdica, va recolectando fragmentos del pasado, los entreteje con recortes del presente y va hilando el destino a través de su propia creación. El presente, aparece materializado en el plano físico como consecuencia del pasado próximo, fiel reflejo del plano emocional, metal y espiritual, y enfoca hacia el futuro, dando pistas sobre su devenir. En él, va a contar como fortaleza, la experiencia adquirida y la evolución experimentada fruto del aprendizaje.

Raquel Barrionuevo

ESPACIO LARAÑA / FACULTAD DE BELLAS ARTES
PROGRAMACION 2022/23

Plan de
Orientación y
Acción
Tutorial

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
BBAA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

ESPACIO LARAÑA / FACULTAD DE BELLAS ARTES
PROGRAMACIÓN 2022/2023

DEL 7 AL 24 DE FEBRERO DE 2023

**LA ESCULTURA Y EL ESPACIO
COMO SU ORIGEN:
ARQUITECTO, MATRIZ Y SUJETO**

CALLE LARAÑA, 3
41003 SEVILLA
HORARIO:
DE LUNES A VIERNES
DE 10 A 13 H. Y DE 17 A 21 H.

UNA EXPOSICIÓN DE
RALITSA HRISTOVA STOILOVA
COMISARIADA POR RAQUEL BARRIONUEVO

DEL 7 AL 24 DE FEBRERO DE 2023

LA ESCULTURA Y EL ESPACIO COMO SU ORIGEN: ARQUITECTO, MATRIZ Y SUJETO

UNA EXPOSICION DE RALITSA HRISTOVA STOILOVA

COMISARIADAY COORDINADA POR RAQUEL BARRIONUEVO PÉREZ

Ocupar, expandir, estructurar el espacio, son conceptos que articulan el germen de esta exposición. Las esculturas son concebidas como estructura, como lugar, como elemento conformador del espacio y a la vez contenedor del mismo. Ideamos la forma escultórica como parte de una estructura mayor que conforma el espacio en el que nos movemos. Un espacio entendido a través del concepto de "habitar". Este hecho, nos hará reconocer su aspecto temporal. Pero el espacio no existe simplemente en el tiempo, sino que forma parte de este y las acciones que acontezcan en el mismo son las que recrearán su estructura. Los objetos interactúan entre sí y al mismo tiempo producen el espacio que a su vez se convierte en un coproductor de interacciones. Las piezas que componen este proyecto expositivo, son usuarios del espacio, lo habitan, lo recrean y a la vez lo alteran, modificando su estructura. Además, podemos entender cada una de las piezas, como lugares que contienen sus propios espacios interiores. Heidegger, en su libro *El arte y el espacio*, menciona tres tipos de espacios: el espacio donde el objeto es un objeto presente, el espacio que envuelve al objeto y el espacio que subsiste como vacío en los volúmenes. En esta muestra, se pretende descubrir este tercer espacio, el interior, mediante la deconstrucción de la forma cúbica. Éste, traspasa los límites de su contenedor, mediante las sombras proyectadas, que a su vez generan otros espacios nuevos que alteran la estructura general del lugar.

Es un proyecto expositivo interdisciplinar compuesto, en su mayoría, por piezas tridimensionales de carácter escultórico que han sido generadas utilizando tanto procedimientos tradicionales, tales como la construcción por ensamble y la soldadura, así como por el uso de medios tecnológicos, entre los que destaca el

modelado y la impresión 3D. Así mismo, los materiales naturales y sintéticos, como madera, metal, PLA, papel y cristal, conviven en armonía.

En nuestro recorrido por la Sala encontramos **Juego de miradas**, composición de estructuras con múltiples puntos de vista, donde el interior se convierte en exterior y viceversa. Imágenes que pretenden confundir la percepción del espectador por medio de la superposición de planos. En **Desencajados**, conjunto escultórico compuesto por nueve cubos materializados mediante repetición modular el espectador experimenta una sensación de orden o de estructura social. En una lectura más precisa, descubre que cada pieza presenta ciertas modificaciones que la hacen diferente y única con respecto a las demás, y que todas ellas encajan en una claramente divergente. En **Sin título**, la artista parte de la idea de buscar no solo la forma que surge entre sus manos, sino el vacío interno que se genera, sería la creación a partir de la huella o "el vacío" que deja la matriz, tanto en la obra gráfica, como en la obra escultórica. El proceso es un continuo juego de transformación de lo bidimensional a lo tridimensional y viceversa. Se parte de la matriz como estructura base de la gráfica.

Raquel Barrionuevo Pérez

ESPACIO LARAÑA / FACULTAD DE BELLAS ARTES
PROGRAMACION 2022/23

30 de septiembre y
1 de octubre de 2024
Sala de Juntas
Facultad de Bellas Artes
Calle Laraña, 3 Sevilla

de III JORNADAS MUJERES, arte y éxito

**Caminos, barreras y la
creatividad y motivación
como elementos de ruptura**

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE

- 11:00** ACTO DE INAUGURACIÓN
Unidad de Igualdad de la US
Decano de la Facultad de Bellas
Artes y Coordinadora de las Jornadas
- 11:30- 12:30** CONFERENCIA
Mirarnos en el error
Lola Zoido
- 13:00-14:00** CHARLA-TALLER
Pasarlo bien (o mal) es lo que nos
separa de la máquina
Lola Zoido
- 17:00-18:00** CONFERENCIA
Material sensible
Mercedes Pimiento
- 18:30-19:30** CHARLA-TALLER
Condiciones materiales
Mercedes Pimiento

MARTES 1 DE OCTUBRE

- 10:30-11:30** CONFERENCIA
Máquinas abiertas. Desde el arte
lúdico hasta los cuidados
Mónica Rikić
- 12:00-13:00** CHARLA-TALLER
Desde los márgenes y lo colectivo
Mónica Rikić
- 13:00** MESA REDONDA
De Mujeres, Arte y Éxito:
Carrera de fondo
Lola Zoido, Mercedes Pimiento,
Mónica Rikić y Raquel Barrionuevo Pérez
- 14:00** CLAUSURA DE LAS JORNADAS

Inscripción:

Coordinadora:
Profa. Dra. Raquel Barrionuevo-Pérez

FACULTAD DE BELLAS ARTES
PROGRAMACIÓN 2022/2023

SALA TRANSVERSAL
DEL 22 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2023

FEMMES: TRAS LA MIRADA

UNA EXPOSICIÓN DE MARIUXI VIVIANA BARRERA
POEMAS DE MARIO RODRÍGUEZ

COORDINADA Y COMISARIADA POR:
RAQUEL BARRIONUEVO PÉREZ Y ALBERTO GERMÁN FRANCO

CALLE LARAÑA, 3. 41003 SEVILLA
DE LUNES A VIERNES DE 9 A 21 H.
www.bellasartes.es

UNA EXPOSICIÓN DE :

MARIUXI VIVIANA BARRERA

POEMAS DE MARIO RODRÍGUEZ

SALA TRANSVERSAL

DEL 22 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2023

FEMMES: TRAS LA MIRADA

COMISARIADA Y COORDINADA POR:
RAQUEL BARRIONUEVO PÉREZ
ALBERTO GERMÁN FRANCO

FACULTAD DE BELLAS ARTES
PROGRAMACIÓN 2022/2023
www.bellasartes.es

Hay obras que nos hacen reflexionar, nos conducen a la introspección, a mirar en nuestro interior. Otras, provocan en nosotros un sentimiento de empatía hacia lo que vemos, hacia la persona representada, que nos lleva a situarnos en su lugar. Y es entonces, al imaginar otra realidad, cuando percibimos una fuerte emoción contenida. También están las obras que nos ayudan a sanar, a exorcizar miedos, a romper bloqueos emocionales y existenciales. La obra de Mariuxi Viviana Barrera tiene la capacidad de contener todas estas propiedades. A través de la mirada de sus mujeres, nos permite adentrarnos en sus vidas e intuir la otra cara de la verdad.

Nos muestra a mujeres que desempeñan diferentes roles, muchas de las cuales sufren en silencio. El temor, la represión, la infelicidad, la confusión, se refleja en sus rostros. Mujeres que quieren ser libres, que no quieren vivir encasilladas según los estereotipos de una sociedad patriarcal.

A través de su creación nos hace reflexionar sobre el sufrimiento que siguen padeciendo muchas mujeres y reivindica el derecho de éstas a tener su sitio en la sociedad en condiciones de igualdad. Reclama el derecho a ser respetadas, a que se tenga en cuenta su valía personal y su proyección profesional. Las impulsa a ser fuertes, a seguir luchando, a no achantarse ante los problemas, ni reprimirse a pesar de los golpes recibidos. La lucha de la mujer es y debe ser también la del hombre, en pos de una sociedad justa en la que impere la igualdad de oportunidades para todos los individuos que la componen.

Su obra artística le ha ayudado a buscar su propio camino de superación en un momento difícil de su vida, le ha permitido cicatrizar heridas y reivindicarse. Su creación llega a ser el arma que le sirve de tabla de salvación personal. Decide centrar sus esfuerzos y sueños en seguir hablándonos de lo más íntimo y sensible de su interior que ha ido desgranando en esta serie de ilustraciones que nos hablan en clave autobiográfica a través de las miradas de otras mujeres.

Éstas, capturan nuestra atención y pretenden entablar un diálogo con el espectador. Buscan estrechar un vínculo de sensibilidades, que ayuden a reflexionar sobre la dignidad y el respeto a lo más profundo del alma de una mujer y una artista como Viviana.

Ella nos propone sacar a la luz aquellos mensajes en forma de obras de arte, que la ayudaron a rebrotar y a luchar por todo lo que ella cree que merece la pena dedicar nuestros esfuerzos, creando así una sociedad más empática, sensible y justa.

Su obra cumple una función como Arma de información de una realidad que muchas mujeres sufren en el interior de sus almas heridas y dignidades robadas. Ella ha sanado y podemos apreciarlo en algunos rostros, cuyas miradas ya no están perdidas, tiene un brillo que nos aleja del llanto y nos conducen a la esperanza.

Viviana recibió el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado en Materia de Igualdad de Género de la Universidad de Sevilla, en su 5ª edición, por "Resurgir", y es que su obra, al igual que el AVE FENIX, nos hace renacer de nuestras propias cenizas.

Raquel Barrionuevo Pérez y Alberto Germán Franco Romero
Comisarios de la exposición

SALA TRANSVERSAL

FACULTAD DE
BELLAS ARTES

PROGRAMACION
2023/2024

CALLE LARAÑA, 3
41003 SEVILLA
bellasartes.us.es

DE LUNES A VIERNES
DE 10 A 21H

EN OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD

UNA EXPOSICIÓN DE
LUCÍA PÉREZ RAMÍREZ
COMISARIADA POR
RAQUEL BARRIONUEVO PÉREZ

DEL 1 AL 22 DE FEBRERO DE 2024
Inauguración 1 febrero 18.30 h.

EN OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD

UNA EXPOSICIÓN DE
LUCÍA PÉREZ RAMÍREZ
COMISARIADA POR
RAQUEL BARRIONUEVO PÉREZ

DEL 1 AL 22 DE FEBRERO DE 2024
Inauguración 1 febrero 18.30 h.

En obras: construcción de una identidad es un proyecto expositivo que aborda la estrecha simbiosis que se genera entre la transformación física que experimenta el hogar familiar y la evolución de aquellos que lo habitan. Plantea la relación entre la mutación arquitectónica que experimenta una casa en construcción a lo largo de dos décadas y la configuración de la personalidad de la propia artista que avanza de forma paralela a la reforma. Una metamorfosis que se da en el tiempo imprimiendo carácter y marcando las señas de identidad creativa en convivencia con su entorno cotidiano.

Un hogar, que se convierte en un no lugar debido al eterno tránsito de operarios que se cruzan con los miembros de la familia, los cuales anhelan poder habitar plenamente algún día dicho espacio. Una vivienda con una distribución sin sentido lógico que obliga a cruzar por el centro de cada habitación para llegar a la siguiente. Un espacio en tránsito, sin secretos ni recovecos, que emocionalmente invita a sus moradores a compartir su intimidad y que va configurando su identidad. Convivir en un espacio con esas condiciones se convierte en lo habitual, a pesar de la extrañeza que pudiera suscitar para los demás y confirma la existencia de tantas cotidianidades como habitantes en la sociedad.

La configuración alargada del espacio expositivo encaja a la perfección con la estructura de la casa de la artista donde cada estancia lleva a la siguiente en una sucesión de habitaciones que se ensamblan entre si como un puzle. Hacemos un guiño a ese espacio con el recorrido lineal de la Sala Transversal. En él, a modo de exploración biográfica se van dando pinceladas extraídas del recuerdo y que han sido el germen inspirador de las obras expuestas. Los sedimentos de la memoria y su revisión en el tiempo adquieren un papel fundamental en el proceso creativo y experimental de la artista.

Una producción plástica que encuentra su origen en sus vivencias desde la infancia, trepando por los escombros, pintando en las paredes, jugando con un taladro rojo o ayudando a su familia en tareas vinculadas a la obra, sin miedo a ensuciarse las manos. Valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo, unido a una extrema sensibilidad, configuran su concepto de feminidad y perfilan el lugar que ocupa como mujer en el hogar, alejado de la tradicional asociación a tareas domésticas y entendiéndolo como lugar de aprendizaje y cambio. Esta determinación y tesón se transfiere también a su creación donde entran en juego conceptos como la infancia, el tiempo, la memoria y la identidad.

Raquel Barrionuevo Pérez
Comisaria

23 y 24 de
septiembre de 2025
Sala de Juntas
Facultad de Bellas Artes
Calle Laraña, 3 Sevilla

de IV JORNADAS de mujeres, arte y éxito.

CAMINOS, BARRERAS
Y LA CREATIVIDAD Y MOTIVACIÓN
COMO ELEMENTOS DE RUPTURA

MARTES 23 DE SEPTIEMBRE

- 11:00 ACTO DE INAUGURACIÓN
Directora de la Unidad de Igualdad de la US, Decano de la Facultad de Bellas Artes y Coordinadora de las Jornadas
- 11:30-12:30 CONFERENCIA
Pictórico flexible
Irene Infantes
- 13:00-14:00 CHARLA-TALLER
Aprender en el casi caos: Barreras y metas
Irene Infantes
- 17:00-18:00 CONFERENCIA
Detrás de tus huellas. La pintura
Virginia Bersabé
- 18:30-19:30 CHARLA-TALLER
Viajar dentro y fuera del estudio
Virginia Bersabé

MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE

- 10:30-11:30 CONFERENCIA
Geografías en emergencia
Esther Pizarro
- 12:00-13:00 CHARLA-TALLER
Reflexiones sobre la profesionalización del artista
Esther Pizarro
- 13:00 MESA REDONDA
De Mujeres, Arte y Éxito: Oportunidades y Obstáculos
Irene Infantes, Virginia Bersabé, Esther Pizarro y Raquel Barrionuevo
- 14:00 CLAUSURA DE LAS JORNADAS

Inscripción:

Coordinadora:
Profa. Dra. Raquel Barrionuevo-Pérez

